

УДК 37.013.42

DOI 10.5281/zenodo.15632017

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CURRENT PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE EDUCATION AND TRAINING OF NATIONAL GUARD TROOPS IN THE RUSSIAN FEDERATION

ЛУЦЕНКО СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ,

*заместитель командира батальона по военно-политической работе,
Войска национальной гвардии Российской Федерации.*

LUTSENKO STEPAN FYODOROVICH,

*Deputy Battalion Commander for Educational and Political Work,
Troops of the National Guard of the Russian Federation.*

В статье рассматриваются современные педагогические аспекты учебно-тренировочного процесса военнослужащих. Анализируются ключевые принципы, методы и технологии воспитания и тренировки, направленные на формирование профессиональных, морально-психологических и патриотических качеств у военнослужащих Войск Национальной гвардии Российской Федерации. Особое внимание уделяется организации воспитательной работы, а также современным подходам к мотивации и адаптации военнослужащих. В статье освещается роль системы наставничества, с помощью которой практические знания и традиции службы передаются от опытных сотрудников к новобранцам.

The article examines the modern pedagogical aspects of the military personnel's educational and training process. The article analyzes the key principles, methods and technologies of education and training aimed at the formation of professional, moral, psychological and patriotic qualities among military personnel of the National Guard of the Russian Federation. Special attention is paid to the organization of educational work, as well as modern approaches to the motivation and adaptation of military personnel. The article highlights the role of the mentoring system, through which practical knowledge and service traditions are passed on from experienced employees to new recruits.

Ключевые слова: *военная педагогика, воспитание военнослужащих, морально-психологическая подготовка, патриотическое воспитание, командирское влияние.*

Key words: *military pedagogy, military personnel training, moral-psychological conditioning, patriotism cultivation, command influence.*

Воспитательный процесс в войсках национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является важнейшим элементом подготовки личного состава, обеспечивающим не только боевую готовность, но и формирование устойчивых морально-нравственных качеств военнослужащих. Педагогические аспекты воспитания военнослужащих включают комплекс методов, направленных на развитие дисциплины, патриотизма, командного духа и психологической устойчивости.

В настоящее время в процессе воспитания и обучения военнослужащих Росгвардии существует проблема недостаточной разработанности психолого-педагогических подходов к формированию морально-волевых качеств и умений военнослужащих.

Целью настоящего исследования является анализ педагогических подходов в области профессиональных, морально-психологических и патриотических качеств, применяемых в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, и разработка рекомендаций по их совершенствованию.

Современная система воспитания представляет собой целенаправленный педагогический процесс, основанный на сочетании традиционных и инновационных методов. Его ключевая задача – формирование профессионально значимых качеств, включая дисциплинированность, патриотизм, сплочённость и психологическую устойчивость.

Анализ научных исследований в области военной педагогики и воспитания военнослужащих в государственных силовых структурах [1-5] позволяет сделать вывод о том, что данный процесс сочетает в себе универсальные педагогические принципы и особенные, характерные только для военной среды, черты.

Специфика воспитательной работы с личным составом войск национальной гвардии представляет собой междисциплинарную проблему, находящуюся в сфере интересов целого ряда научных направлений. Среди них можно выделить юриспруденцию, социальную работу и социальную педагогику, теорию государственного управления, общую педагогику, военную психологию и другие смежные дисциплины.

При организации воспитательного процесса в войсках национальной гвардии Российской Федерации необходимо учитывать комплекс требований, предъявляемых к профессиональным и морально-нравственным качествам военнослужащих [5].

Войска национальной гвардии Российской Федерации выполняют особые задачи, связанные с обеспечением общественного порядка, борьбой с терроризмом и экстремизмом, охраной важных государственных объектов. В связи с этим воспитательный процесс в Росгвардии имеет свою специфику, обусловленную характером служебно-боевой деятельности и повышенными требованиями к дисциплине, правосознанию и психологической устойчивости личного состава.

Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования педагогических подходов к воспитанию военнослужащих Росгвардии с учетом современных вызовов и угроз, а также изменений в социально-политической обстановке.

Воспитание личного состава имеет ряд специфических особенностей, объясняемых жёсткой регламентацией армейской жизни. Вместе с тем, на самом высоком уровне признаётся необходимость гуманизации воспитания личного состава как необходимого условия повышения привлекательности службы в войсках национальной гвардии России.

Военная педагогика в войсках национальной гвардии Российской Федерации базируется на общих принципах военного воспитания, но также включает дополнительные аспекты, связанные с особенностями службы, к которым можно отнести:

- строгое соблюдение законности при выполнении задач;
- развитие навыков коммуникации и конфликтологии;
- адаптация к действиям в условиях массовых беспорядков и антитеррористических операций.

Учитывая специфику задач Росгвардии, особое внимание уделяется изучению законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения общественной безопасности, и разбору реальных ситуаций с точки зрения правовых норм.

Рассмотрим ряд ключевых элементов, которые помогают формировать личностные и профессиональные качества военнослужащих, способствуют их социальной адаптации и повышению морально-психологического состояния [6]:

- морально-психологическое воспитание предполагает формирование у военнослужащих необходимых ценностей, таких как уважения к военной службе и гордости за свою страну, а также обучение преодолению стрессов и неприятностей, развитие психологической укрепленности;
- социальная адаптация предусматривает правильное взаимодействие в коллективе и формирование командного духа для выполнения возложенных задач;
- физическое воспитание является немаловажным аспектом воспитательного процесса военнослужащих Росгвардии для формирования привычек здорового образа жизни, развития силы и выносливости [7];
- личностное развитие предполагает поддержку инициативности военнослужащих в принятии решений, развитие лидерских качеств;
- развитие самосознания для осознания своих сильных и слабых сторон, что способствует личной ответственности;
- культурно-духовное воспитание, заключающееся в организации различных мероприятий, направленных на развитие культурного уровня военнослужащих.

Одним из путей эффективного воздействия на сознание военнослужащих Росгвардии является индивидуальная работа с ними. Именно в данной работе эффективно происходит воздействие на солдата. Только в ходе индивидуальной работы можно проследить мотивы поведения подчиненных солдат, определить воздействующие на них внешние факторы службы.

Огромное влияние в данной работе оказывает роль непосредственного командира [8], который выполняет не только управленческие, но и воспитательные функции. В зависимости от психологических особенностей солдат, важно выбрать соответствующие методы воспитательного воздействия, к которым можно отнести:

- постоянное позитивное эмоциональное общение с каждым солдатом с определением его настроения, оценкой положения дел службе, планов и увлечений;
- проговаривание и обсуждение в ходе общения информации, которая содержит требуемое нравственно-ценное положение;
- использование творческих индивидуальных заданий военнослужащему на самостоятельную подготовку после службы с обозначением их важности для его профессионально-должностного роста и становления в воинской должности.

Особое значение имеет институт наставничества, где опытные сотрудники курируют молодых бойцов, передавая им практические знания и традиции службы. Наставничество в войсках национальной гвардии РФ представляет собой целенаправленную систему адаптации и профессионального становления молодых военнослужащих под руководством опытных коллег. В отличие от классической армейской модели, где основной акцент делается на подчинении уставным нормам, в Росгвардии наставничество предполагает не только разъяснение законодательных рамок при выполнении служебно-боевых задач, но и помощь в адаптации к стрессовым условиям службы [9].

Система наставничества реализуется через уровни, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Уровни наставничества в войсках Национальной гвардии Российской Федерации

Уровень	Ответственные	Функции
Подразделенческий	Командиры рот/взводов, опытные сержанты	Ежедневное сопровождение, контроль выполнения нормативов, разбор ошибок
Специализированный	Психологи, инструкторы по тактико-специальной подготовке	Проведение тренингов, правовое консультирование, разбор ситуаций

Кураторский	Офицеры по работе с личным составом	Координация наставников, анализ эффективности, организация аттестаций
-------------	-------------------------------------	---

Ключевыми обязанностями наставника являются изучение подопечного путем личного общения, изучение его сильных и слабых сторон, проведение работы для повышение личностного роста путем бесед и анализа реальных ситуаций [10].

По результатам исследования можно сделать выводы, что специфика воспитательной работы в Росгвардии обусловлена особыми служебно-боевыми задачами (охрана правопорядка, борьба с терроризмом, защита спецобъектов), что требует повышенного внимания к дисциплине, правосознанию и стрессоустойчивости личного состава.

Индивидуальная работа и наставничество являются наиболее эффективными методами педагогического воздействия, однако их реализация сталкивается с проблемами формализма, нехватки времени и недостаточной подготовки наставников. Предлагаются пути решения указанных проблем в виде снижения количества закрепленных подопечных за одним наставником, внедрения системы мотивации, например предоставление дополнительных отпусков или премий наставникам за высокие показатели боевой подготовки их подопечных.

Роль командиров и офицеров по работе с личным составом остаётся центральной в воспитательном процессе, но требует более гибких и персонализированных подходов.

Воспитание военнослужащих Росгвардии требует особого педагогического подхода, сочетающего традиционные методы военной педагогики и специализированную подготовку. Успех воспитательной работы зависит от правовой грамотности, психологической устойчивости личного состава и профессионализма командиров и наставников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евстифеев А.В. Анализ современных научных подходов к исследованию политической культуры военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ // Глобальный научный потенциал. 2020. № 12. С. 68-72.
2. Калягин В.Н. Методическая подготовка должностных лиц подразделений и частей войск национальной гвардии к обеспечению безопасности военной службы // сб. науч. ст. межвузовской науч.-практич. конф. с международным участием – Новосибирск: Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 2018. С. 99.
3. Емельянов О.А. Профилактическая и перевоспитательная работа с военнослужащими внутренних войск МВД России, имеющими негативные качества личности // Армия и общество. 2013. № 5 (37). С. 53-58.
4. Костенко Ю.Я. Культура воспитательной деятельности офицеров подразделений внутренних войск МВД России: современные концепции развития // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 2 (26). С. 74-77.
5. Лопатько С.В. Многофакторный анализ в исследовании педагогического сопровождения реабилитации военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации в ходе выполнения служебно-боевых задач // Сибирский педагогический журнал. 2017. № 4. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197707575>.
6. Сотосов А.А. Современные педагогические подходы к воспитанию военнослужащих внутренних войск МВД России // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 1. С. 234-237.
7. Кузнецов Р.А. О проблеме формирования ценностно-смыслового отношения к военной службе курсантов войск национальной гвардии Российской Федерации // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. Т. 25. № 1. С. 136-141.

8. Шобонов С.А., Шишкина Е.В. Формы правового воспитания военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации // *Общество и наука: векторы развития*. 2020. С. 93-99.

9. Поздеев С.В. Организация клуба наставничества и пропаганда передового военно-педагогического опыта // *Актуальные вопросы совершенствования системы технического обеспечения в войсках национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими видами обеспечения*. 2021. С. 294-298.

10. Стенин С.В. Организация процесса воспитания дисциплинированности как ценностного отношения к человеку под руководством наставников // *Альманах Пермского военного института войск национальной гвардии*. 2023. № 1 (9). С. 106-110.

Поступила в редакцию: 01.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Луценко С.Ф., 2025.